

Reflexiones Sobre la Condición de Cuadrado Integrable y su Papel en Simetrías en Mecánica Cuántica No Relativista

Juan David Ruiz and Jhonatan Estiven Puentes Hernández
*Maestrante de Ciencias Física, Universidad Nacional de Colombia and
Licenciado en Física Universidad Pedagógica Nacional*
(Fecha de preparación 4 de Mayo del año 2024)

En el presente trabajo se analiza la condición de cuadrado integrable en mecánica cuántica como un elemento fundamental que garantiza la interpretación probabilística de la función de onda. Se muestra que la normalización no es un procedimiento meramente algebraico, sino, una propiedad necesaria para definir estados físicos en el espacio de Hilbert. A partir de los enfoques de De la Peña, Dirac y Hilbert, se evidencia que esta condición surge de la estructura matemática del producto interno y la ortonormalidad. Además, se demuestra que bajo simetrías como traslaciones y rotaciones, la norma se conserva, asegurando la coherencia entre la formulación formal y la interpretación física de la teoría.

INTRODUCCIÓN

La mecánica cuántica no relativista establece un marco teórico en el cual los estados físicos de un sistema se describen mediante funciones de onda, cuya interpretación probabilística exige condiciones matemáticas específicas. Entre estas, la condición de cuadrado integrable ocupa un lugar central, al garantizar que la probabilidad total de encontrar una partícula en el espacio sea finita y normalizable [2].

Desde un punto de vista histórico y conceptual, esta condición no surge únicamente como una restricción matemática, sino, como una consecuencia del desarrollo de la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, particularmente en el contexto de la interpretación de Copenhague [4]. En este marco, la función de onda no representa una realidad física directa, sino, una amplitud de probabilidad cuya magnitud al cuadrado define densidades probabilísticas.

Asimismo, el desarrollo formal de los espacios de Hilbert a inicios del siglo XX proporcionó el lenguaje matemático adecuado para formalizar estas ideas, estableciendo condiciones de ortonormalidad y completitud que permiten describir estados cuánticos de manera consistente [3]. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel de la condición de cuadrado integrable en relación con las simetrías y su relevancia conceptual y didáctica.

I. METODOLOGÍA

La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo de tipo documental, basado en el análisis de fuentes clásicas y contemporáneas de mecánica cuántica. Donde el procedimiento se estructuró en tres fases: En primer lugar, revisión teórica de textos fundamentales que hablan sobre la enseñanza de la condición de cuadrado integrable, en segundo, análisis conceptual de la función de onda y su interpretación probabilística; finalmente, en la articulación con el formalismo matemático de espacios de

Hilbert y simetrías.

II. CONDICIÓN DE CUADRADO INTEGRABLE Y NORMALIZACIÓN

Desde los cursos introductorios de mecánica cuántica se establece lo siguiente, que los sistemas serán descritos por una función de onda $\psi(x)$ y esta debe satisfacer:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (1)$$

La ecuación expresa que la función de onda debe pertenecer al espacio de funciones cuadrado integrables L^2 , lo cual garantiza su interpretación física como objeto probabilístico. Por lo que, no nace desde restricciones matemáticas o al menos así se introducen en los cursos, sino, como una condición necesaria para que la descripción cuántica sea consistente: la probabilidad total de encontrar la partícula en todo el espacio debe ser igual a uno.

Bajo la perspectiva más formal, y tomando el desarrollo de dichos cursos, esta condición asegura que $\psi(x)$ sea un vector en un espacio de Hilbert (un espacio complejo), permitiendo el uso de herramientas como productos internos y operadores hermíticos. Sin embargo, su importancia radica en que conecta directamente la estructura matemática de la teoría cuántica con una interpretación física pocas veces analizada en los cursos y que constituye uno de los pilares de la mecánica cuántica no relativista.

Por otro lado, se define a otra magnitud llamada densidad de probabilidad como:

$$\rho(x) = |\psi(x)|^2 \quad (2)$$

La cual es el puente entre el formalismo matemático con la interpretación física, pues esta relación, propuesta en la interpretación de Copenhague, permite asociar a cada punto del espacio una probabilidad de localización de la partícula. El hecho de tomar el módulo cuadrado elimina la fase compleja, resaltando que la información

observable está contenida en la amplitud de la función de onda. Esto es fundamental porque traduce la formalización abstracta en términos de funciones en el espacio complejo a una descripción estadística, consolidando la idea de que la mecánica cuántica no describe trayectorias definidas, sino, distribuciones de probabilidad.

Con lo cual, se obtiene que:

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx \quad (3)$$

La probabilidad de encontrar la partícula en un intervalo específico (a, b) del espacio, se halla integrando la densidad de probabilidad en dicho dominio. Esta ecuación realza la interpretación probabilística, de la mecánica cuántica, pues muestra cómo extraer predicciones concretas a partir de la función de onda compleja. Su relevancia es doble: por un lado, conecta directamente la teoría con el experimento, ya que las mediciones siempre se realizan en regiones finitas; por otro, reafirma la necesidad de la condición de cuadrado integrable, pues sin ella la probabilidad no estaría bien definida.

Por otro lado, sigamos una descripción donde no se siga esta condición. Aquí sí $\psi \notin L^2$ entonces:

$$\int |\psi(x)|^2 dx = \infty \quad (4)$$

En este caso en el que la función de onda no es cuadrado integrable, es decir, no pertenece al espacio L^2 , desde el punto de vista físico, implica que la “probabilidad total” diverge, lo cual carece de sentido dentro del marco de la mecánica cuántica y lo visto experimentalmente. Matemáticamente, esta divergencia indica que la función no puede ser tratada como un vector en un espacio de Hilbert, perdiéndose así la estructura necesaria para definir productos internos u ortogonalidad.

Siguiendo esta proposición, tampoco habría normalización pues no existiría una constante A que:

$$\int |A\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (5)$$

Esto pues si la integral original diverge, ningún valor finito A de puede hacer que la integral converja a uno. Esto resalta que la normalización no es simplemente procedimental, sino, una propiedad intrínseca de la función de onda: sólo aquellas funciones cuya norma es finita pueden cumplir la condición de probabilidad total unitaria. Este punto es fundamental, pues distingue entre funciones matemáticamente posibles y físicamente admisibles.

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A. Tratamiento de Luis de la Peña

Ahora bien, para comprender mas sobre la importancia de la condición de cuadrado integrable se analizará en

primer lugar, el tratamiento dado por este libro de texto usado en la enseñanza de cursos de mecánica cuántica, titulado Introducción a la Mecánica Cuántica [1].

Por lo que, en el caso de Luis de la Peña, se representa el caso en el que la función de onda es cuadrado integrable pero no está normalizada, tal que:

$$\int |\psi(x)|^2 dx = N \quad (6)$$

Aquí, N corresponde a una constante finita que cuantifica la “norma” del estado en el espacio de Hilbert. Desde la perspectiva de De la Peña, este resultado es importante porque muestra que la función de onda, aunque matemáticamente válida, aún no posee una interpretación probabilística directa. Es decir, $|\psi(x)|^2$ no puede interpretarse como densidad de probabilidad hasta que se garantice que la probabilidad total sea unitaria. Este análisis resalta la diferencia entre funciones aceptables en L^2 y funciones físicamente interpretables.

Por lo que, se define una normalización de la forma:

$$\psi_N(x) = \frac{\psi(x)}{\sqrt{N}} \quad (7)$$

Según De la Peña, este paso no es meramente algebraico, sino, conceptualmente significativo: implica ajustar la amplitud de la función de onda sin alterar su forma funcional ni la información física que contiene. La constante \sqrt{N} actúa como un factor de escala que permite preservar las relaciones relativas entre probabilidades en distintos puntos del espacio (esto tomando como referencia el experimento de doble rendija del cual se analiza este apartado). En este sentido, la normalización refleja la invariancia física bajo reescalamientos globales de la función de onda, una propiedad clave en la interpretación cuántica, pues siempre y cuando se normalicen constantes escalares, estas pueden operarse junto con la función de onda y por ende se cumple con que:

$$\int |\psi_N(x)|^2 dx = 1 \quad (8)$$

B. Tratamiento de Dirac

Siguiendo esta misma línea, usando como referente ahora el libro de Dirac utilizado en cursos introductorios de mecánica cuántica, titulado principios de mecánica cuántica [2].

Aquí se define lo siguiente:

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle \quad (9)$$

Se establece que la función de onda en el espacio de posiciones es la representación de un estado abstracto $|\psi\rangle$ en la base de autovectores de posición $\langle x | \psi \rangle$. Este cambio

de perspectiva permite analizar lo siguiente: el estado cuántico vive en un espacio de Hilbert, mientras que $\psi(x)$ simplemente su proyección sobre una base particular.

Por otro lado, también se expresa la ortonormalidad en los estados de posición[5]:

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x') \quad (10)$$

A diferencia de bases discretas, aquí se trabaja con una base continua, donde la delta de Dirac cumple el papel de “selector” de puntos en el espacio. Lo cual, implica que los estados $|x\rangle$ están perfectamente localizados y son mutuamente ortogonales en un sentido de distribuciones.

La importancia de esta ecuación radica en que permite construir una base completa para el espacio de Hilbert, haciendo posible descomponer cualquier estado cuántico en términos de posiciones. Además, introduce de manera natural el uso de distribuciones, ampliando el marco matemático más allá de funciones ordinarias. Y que por ende, cumplen con la identidad:

$$I = \int |x\rangle\langle x| dx \quad (11)$$

Y por ende:

$$\langle \psi|\psi\rangle = \int |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (12)$$

Con lo cual, se muestra que la interpretación probabilística no es un postulado aislado en el espacio de posiciones, sino, una consecuencia directa de la estructura del espacio de Hilbert y del producto interno. En este sentido, el formalismo de Dirac revela que la normalización y la condición de cuadrado integrable están profundamente ligadas a la descripción matemática y a la interpretación física de la teoría cuántica.

Siguiendo esta descripción bajo la notación de Dirac, se define al producto interno como [4]:

$$\langle \psi|\phi\rangle = \int \psi^*(x)\phi(x) dx \quad (13)$$

Esta expresión no solo tiene un significado matemático, sino, también físico: cuando $\psi = \phi$, el producto interno da lugar a la norma del estado, vinculada directamente con la probabilidad total y esta debe cumplir con que:

$$\langle \psi_m|\psi_n\rangle = \delta_{mn} \quad (14)$$

Lo cual garantiza que los estados de una base sean independientes y estén correctamente normalizados.

C. Tratamiento de Hilbert 1909

Estas dos revisiones permiten generar un mejor panorama en la interpretación de la condición de cuadrado integrable y con lo cual, se permite analizar el trabajo hecho por Hilbert y Schmidt en 1909 [3] que permiten formalizar el tratamiento de funciones como elementos de un espacio vectorial con producto interno. En este contexto, se establece la condición de ortonormalidad para un conjunto de funciones $\{\psi_n(x)\}$ como:

$$\int_a^b \psi_\mu(x)\psi_\nu(x) dx = \begin{cases} 1 & \mu = \nu \\ 0 & \mu \neq \nu \end{cases} \quad (15)$$

Esta relación garantiza que los estados sean linealmente independientes y normalizados, lo cual es fundamental para construir una base completa en el espacio de Hilbert. Desde el punto de vista físico, esto permite interpretar cada estado como una configuración distinguible del sistema cuántico. Así, la ortonormalidad no solo es una propiedad matemática, sino, una condición necesaria para la correcta interpretación de los estados físicos.

Por otro lado, en el marco de las ecuaciones integrales estudiadas por Hilbert, aparece de manera natural una condición de normalización de la forma:

$$\int x(s)^2 ds = 1 \quad (16)$$

Esta expresión puede interpretarse como un antecedente directo de la condición de normalización en mecánica cuántica. Su relevancia radica en que establece que las funciones deben tener norma finita para pertenecer al espacio considerado, lo cual posteriormente se formaliza en términos de funciones cuadrado integrables. En este sentido, la condición L^2 no surge arbitrariamente en la teoría cuántica, sino, que está profundamente enraizada en desarrollos matemáticos previos asociados al análisis funcional.

Por tanto, la condición de cuadrado integrable, la normalización y la ortonormalidad no deben entenderse como postulados aislados, sino, como consecuencias de una estructura matemática más profunda que sustenta tanto la formulación formal como la interpretación física de la mecánica cuántica.

D. Simetrías

A partir de lo anterior, es posible analizar cómo las propiedades de normalización, producto interno y pertenencia a L^2 se preservan bajo transformaciones físicas. En mecánica cuántica, dichas transformaciones se describen mediante operadores unitarios, los cuales cumplen:

$$U^\dagger U = I \quad (17)$$

Esta condición garantiza que el producto interno entre estados se conserve bajo la acción de U , es decir, que la estructura probabilística de la teoría permanezca invariante. En este sentido, los operadores unitarios no solo representan transformaciones matemáticas, sino, simetrías físicas del sistema.

Traslaciones

En el caso de simetrías de traslación, el operador asociado está dado por:

$$T(a) = e^{-i\mathbf{a}\cdot\mathbf{p}/\hbar} \quad (18)$$

donde \mathbf{p} es el operador momento. Este operador actúa sobre la función de onda como:

$$T(a)\psi(x) = \psi(x + a) \quad (19)$$

lo cual indica que la función de onda se desplaza rígidamente en el espacio. Este resultado es importante, pues se muestra que la forma funcional de $\psi(x)$ se preserva, modificándose únicamente su argumento. En consecuencia, del carácter unitario del operador de traslación es la conservación de la norma:

$$\int |\psi(x + a)|^2 dx = \int |\psi(x)|^2 dx \quad (20)$$

Este resultado es de gran importancia, pues garantiza que la función de onda trasladada sigue perteneciendo al espacio L^2 , preservando así su interpretabilidad probabilística. Lo que quiere decir, que la probabilidad total no cambia bajo una traslación.

En este contexto, se evidencia que la condición de cuadrado integrable no solo es necesaria para definir estados físicos, sino también para asegurar que estos permanezcan bien definidos bajo transformaciones de simetría. De manera análoga, en el caso de rotaciones, los operadores unitarios asociados preservan tanto el producto interno como la norma del estado, garantizando que las funciones de onda transformadas continúen siendo elementos de L^2 .

Por lo tanto, las simetrías de traslación y rotación no solo reflejan propiedades geométricas del espacio, sino, que también imponen restricciones fundamentales sobre la estructura matemática de la mecánica cuántica, asegurando la consistencia entre su formulación formal y su interpretación física.

IV. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha evidenciado que la condición de cuadrado integrable no constituye simplemente una restricción matemática impuesta en la formulación de la mecánica cuántica, sino, que representa un elemento estructural que garantiza la coherencia entre su formalismo y su interpretación física. En particular, la exigencia de que la función de onda pertenezca al espacio L^2 permite asegurar la existencia de una interpretación probabilística bien definida, donde la normalización adquiere un papel central al establecer que la probabilidad total sea unitaria.

Desde la revisión bibliográfica realizada, se observa que en el tratamiento de De la Peña la normalización aparece como un procedimiento que, más allá de su carácter algebraico, refleja una propiedad física fundamental: la invariancia bajo reescalamientos globales de la función de onda. Por su parte, el formalismo de Dirac permite comprender que esta condición no es un postulado independiente, sino, una consecuencia directa de la estructura del espacio de Hilbert y del producto interno, donde la función de onda se interpreta como una proyección de un estado. Asimismo, los desarrollos de Hilbert y Schmidt muestran que estas ideas tienen un origen más profundo en el análisis funcional, evidenciando que la normalización y la ortonormalidad emergen naturalmente en el estudio de espacios de funciones.

Finalmente, el análisis de las simetrías pone que la condición de cuadrado integrable es además estable bajo transformaciones físicas fundamentales, como traslaciones y rotaciones, las cuales son representadas por operadores unitarios que preservan la norma y el producto interno.

En conjunto, estos resultados permiten concluir que la condición L^2 no debe entenderse como un requisito técnico aislado, sino, como un principio que articula la estructura matemática, la interpretación probabilística y la consistencia física de la mecánica cuántica no relativista.

-
- [1] de la Peña, L. (2013). *Introducción a la mecánica cuántica*. Fondo de Cultura Económica, México.
- [2] Dirac, P. A. M. (1958). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press, 4 edition.
- [3] Hilbert, D. (1909). Grundzüge einer allgemeinen theorie der linearen integralgleichungen. Foundational work on

- Hilbert spaces.
- [4] Landau, L. D. and Lifshitz, E. M. (1977). *Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory*, volume 3 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, 3 edition.
- [5] Sakurai, J. J. and Napolitano, J. (2017). *Modern Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 2 edition.